

Original paper

RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISHDA LINGVISTIK KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING INTENSIV USULLARI

© S.M.Djalalova ¹✉

¹O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: globallashtirish va axborotlashtirish rus tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojni orttirmoqda, bu esa o'qitish jarayonini optimallashtirish va intensivlashtirishni talab etadi. Chet til sifatida rus tilini o'qitishda sifatni baholash, o'quv vositalarini yangilash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish dolzarbdir.

MAQSAD: rus tilini chet tili sifatida o'qitishda lingvistik kompetensiyani oshirishga qaratilgan intensiv usullarni ilmiy asoslash va ularning amaliy samaradorligini aniqlash. Vizualizatsiya, freym modeli va tayanch signallar orqali materialni ixcham, strukturali hamda esda qolarli qilish yo'llarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: lingvistik, psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatish va eksperimentdan foydalanildi. Interfaol mashg'ulotlar, kichik guruhlar, o'yinlar, audio-video materiallar, diagramma, jadval va sxemalardan iborat vizual vositalar qo'llandi. Tayanch konspektlar va ramziy modellar asosida o'quv materialining "siqilishi" va tizimlashtirilishi amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: intensiv yondashuvlar talabalarning muloqot faoliyatini kuchaytirib, nazariy materialni eslab qolishni osonlashtirdi va dars samaradorligini oshirdi. Vizual va freym asosli topshiriqlar paradigmatic va sintagmatic munosabatlarni tezroq anglashga yordam berdi. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro muloqotga ajratilgan vaqt samaraliroq taqsimlandi.

XULOSA: intensiv usullar (vizualizatsiya, freym, tayanch signallar) rus tilini chet tili sifatida o'qitishni modernizatsiya qiladi va o'quv jarayonini natijador hamda amaliyotga yaqinlashtiradi. Ular lingvistik kompetensiyani barqaror rivojlantirishga, vaqt va intellektual resurslarni tejashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: rus tilini chet tili sifatida o'qitish, lingvistik kompetensiya, intensiv usullar, vizualizatsiya, freym modeli, tayanch konspektlar, lingvodidaktika.

Iqtibos uchun: Djalalova S.M. Rus tilini chet tili sifatida o'qitishda lingvistik kompetentlikni shakllantirishning intensiv usullari. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.143–150.

ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

© С.М. Джалалова ¹✉

¹ Международная академия исламских наук Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: глобализация и информатизация усиливают потребность в изучении русского языка, что требует оптимизации и интенсификации образовательного процесса. Актуальными являются обновление средств обучения, внедрение технологий и повышение качества оценивания.

ЦЕЛЬ: научно обосновать и выявить практическую результативность интенсивных методов в формировании лингвистической компетенции РКИ. Показать, как визуализация, фрейм-модели и опорные сигналы делают материал компактным, структурным и запоминающимся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применены теоретический анализ лингвистической и психолого-педагогической литературы, педагогическое наблюдение и эксперимент. Использованы интерактивные формы (малые группы, игры, интервью), аудио-видео ресурсы, схемы, диаграммы и таблицы, опорные конспекты и символические модели.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: интенсивные подходы активизировали речевую деятельность студентов, улучшили долговременное запоминание и организованность знаний. Визуальные и фрейм-задания ускорили усвоение парадигматических и синтагматических отношений. Временные и коммуникативные ресурсы аудитории распределялись эффективнее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: внедрение визуализации, фрейм-моделей и опорных сигналов модернизирует преподавание РКИ, повышает результативность и приближает обучение к практическим задачам. Эти средства устойчиво развивают лингвистическую компетенцию при рациональных затратах времени и усилий.

Ключевые слова: русский как иностранный, лингвистическая компетенция, интенсивные методы, визуализация, фрейм-модель, опорные конспекты, лингводидактика.

Для цитирования: Джалолова.С.М. Интенсивные методы формирования языковой компетентности в обучении русскому языку как иностранному.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.143–150.

INTENSIVE METHODS OF LANGUAGE COMPETENCE FORMATION IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

©Sayora M. Djalalova¹✉

¹ International Academy of Islamic Sciences of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: globalization and digitalization increase the demand for Russian language learning, calling for optimization and intensification of instruction. Updating teaching tools, implementing educational technologies, and enhancing assessment quality are pressing needs.

AIM: to theoretically ground and empirically assess the effectiveness of intensive methods in developing linguistic competence in RFL. To demonstrate how visualization, frame models, and signaling/guided notes render content compact, structured, and memorable.

MATERIALS AND METHODS: methods included theoretical analysis of linguistic and psycho-pedagogical sources, pedagogical observation, and classroom experimentation. Interactive activities (small groups, games, interviews), audio-video resources, schemes, charts and tables, guided notes, and symbolic models were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: intensive approaches increased students' communicative engagement, improved retention, and made knowledge organization more coherent. Visual and frame-based tasks accelerated the acquisition of paradigmatic and syntagmatic relations. Classroom time and teacher–student interaction were allocated more efficiently.

CONCLUSION: implementing visualization, frame models, and signaling techniques modernizes RFL instruction, enhances effectiveness, and aligns learning with practical needs. These tools support stable growth of linguistic competence while saving time and cognitive effort.

Keywords: russian as a foreign language, linguistic competence, intensive methods, visualization, frame model, guided notes, linguodidactics.

For citation: Sayora M. Djalalova. (2025) 'Intensive methods of language competence formation in teaching russian as a foreign language', *Inter education & global study*, (10(1)), pp.143–150. (In Uzbek).

Zamonaviy jta'lim tizimida globallashtirish va jamiyat hayotining barcha sohalarini axborotlashtirish jarayonlari munosabati bilan jahon tillarini, shu jumladan, rus tilini o'rganishga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Shu bilan birga, ta'lim texnologiyalari tizimining samaradorligini oshirish, shuningdek, rus tilini chet tili sifatida o'qitish jarayonini optimallashtirish va intensivlashtirish vositalarini izlash zarurati ortib bormoqda. Shu bilan birga rus tilini chet tili sifatida o'qitishning asosiy vazifalari uning sifatini baholash, o'quv vositalarini takomillashtirish va kafolatlangan natijalarga erishishga imkon beradigan texnologiyalarni amaliyotga joriy etish bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmalarini oshirish hamda fan-texnologiyalarning so'nggi yutuqlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish dolzarblik kasb etadi.

Adabiyot sharhi O'zbekistonda chet tillari o'qitish sohasida katta tajriba to'plangan. Bugungi kunga qadar O'zbekistonda u yoki bu jihatdan o'qitish jarayonini faollashtirish va optimallashtirishga qaratilgan salmoqli dissertatsiya tadqiqotlari tayyorlandi va himoya qilindi. M.D. Jusupov [Djusupov, 1991], D.U. Xashimova [Xashimova, 2007], L.T. Axmedova [Axmedova, 2012], Ye.A. Lagay [Axmedova & Lagay, 2016], D.R. Jumanova [Djumanova, 2019], kabi O'zbekiston olimlarining asarlari rus tilini

o'qitish muammolarini o'rganishga bag'ishlandi.

O'zbekistondagi nolingvistik oliy o'quv yurtlarida rus tilini chet tili sifatida o'rganishga ajratilgan vaqt miqdori bo'yicha qat'iy cheklovlar mavjudligini inobatga olgan holda, o'tilgan barcha mavzular kuchaytirilishi kerak [Djalalova, 2022]. Fanni o'qitishni faollashtirish zarurati chet tillari, shu jumladan rus tilini chet tili sifatida o'qitilishi talabalar shaxsning o'sishiga bo'lgan ehtiyoj bevosita belgilanadi [Djalalova, 2023].

Shunday qilib, O'zbekistonda lingvodidaktika yetarli darajada va intensiv ravishda rivojlanmoqda. Biroq, bizning mamlakatimizda rus tilini chet tili sifatida o'qitishni faollashtirish uchun tayanch texnologiyasidan foydalanish muammosi hali ham hal etilmagan. Shundan kelib chiqib, MDH mamlakatlaridagi hamkasblarimizning tajribasi zarur va foydali, deb hisoblaymiz.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda quyidagilar qo'llanildi:

- rus tilini chet tili sifatida o'qitishni faollashtirish masalasi bo'yicha lingvistik, uslubiy va pedagogik-psixologik jihatdan adabiyotlarning nazariy tahlil;
- rus tilini chet tili sifatida o'qitishni faollashtirishga didaktik, psixofizik va kibernetik yondashuvlarni tavsiflovchi ilmiy maqolalarni o'rganish;
- belgilangan ilmiy paradigmaning amalga oshirilishi sifatida ilmiy ishning yaxlit majmuini tizimli ravishda tavsiflash usuli.

Rus tilini chet tili sifatida o'qitishga zamonaviy yondashuv hayotning dinamik tabiati, turli xil o'qitish texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlari, o'quvchilarda ijtimoiy foydali bilimlar, e'tiqodlar, xarakter xususiyatlari, munosabatlari va xulq-atvor tajribasini rivojlantirishda shaxs, jamiyat va davlat ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda o'quv jarayoniga yangilik kiritishga qaratilishi kerak. Dialogik ta'lim usullari, haqiqatni hamkorlikda izlash, turli ijodiy faoliyat orqali rivojlantirish, tarbiyaviy vaziyatlarni yaratishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bugungi kunda rus tilini chet tili sifatida o'qitishdagi asosiy uslubiy yangiliklar interfaol o'qitish usullaridan foydalanish bilan bog'liq bo'lishi kerak. Eng keng tarqalgan interfaol usullar orasida ijodiy topshiriqlar, kichik guruhlarda ishlash, o'quv o'yinlari, ommaviy foydalanish resurslari (mutaxassisni taklif qilish, ekskursiyalar), ijtimoiy loyihalar, intervyular, chiqishlar, ko'rgazmalar, video va audio materiallardan foydalanish; mozaika va aqliy hujum.

O'quv fanlarining ilmiy-nazariy asoslarini hisobga olgan holda vizualizatsiya muammosi lingvodidaktika tomonidan ancha vaqt va intensiv ravishda ko'rib chiqilib kelinmoqda. Biroq, bu muammo ilmiy nuqtai nazardan texnologik taraqqiyot va ro'yxatga olish (fiksatsiya) vositalarini doimiy ravishda takomillashtirish, kengaytirish va axborotni taqdim etish dolzarb bo'lib qolmoqda hamda takomillashtirishni talab qiladi. Shulardan kelib chiqib, ko'rgazmali qurollar o'qitishning, jumladan, chet tillarini o'qitishning asosiy tamoyillaridan biri ekanligini alohida ta'kidlash zarur. "Ko'rgazmali qurollar o'qitishning didaktik tamoyili bo'lib, u o'rganish jarayonida atrofimizdagi olamdagi narsa va hodisalarni jonli idrok etish samaradorligini e'lon qiladi. Chet tilini o'rgatishda ko'rgazmali qurollar predmetlarni, chizmalarni, diagrammalar, jadvallar, o'quv filmlari va boshqa audio

va video materiallar, rasmlarni ko'rsatish, ko'rgazmali qo'llanmalarni o'z ichiga oladi.

Rus tili o'quv materialining sxematik va ramziy modellarini qurish tayanch texnologiyasi doirasida ham, undan tashqarida ham mumkin. Biroq, har qanday holatda ham, u nazariyani o'zgartirish operatsiyasiga yo'naltirilgan materialni ushbu o'zgarish natijasi ko'rgazmali qurollarning yaratilishi, ya'ni maxsus didaktik vositalar tizimi belgilar tizimiga, birinchi navbatda grafikaga aylantiradi. Ularni idrok etish bosqichida, sxematik va ramziylikning qayta o'zgarishi modellarni nazariy materialga aylanishi nazarda tutilgan. Ikkalasining ham yakuniy didaktik maqsadi bu o'rganilayotgan faktlarni ilmiy tushunish va qayta o'zgarishlar orqali talabalarda tizimlilikni rivojlantirishdir. Bu maqsad uchun tanlangan vositalar juda relevant bo'lishi kerak, ya'ni ko'rgazmalilik tamoyiliga mos kelishi kerak, natijada ma'lumotni kodlash va dekodlashning bu murakkab aqliy mexanizmlari faollashadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'rgazmalilik muammosi lingvodidaktika tomonidan uzoq vaqt davomida va intensiv ravishda hal qilinmoqda. Biroq, ilmiy nuqtai nazardan texnologik taraqqiyot va ko'rgavmali vositalarini doimiy ravishda takomillashtirish va axborotni taqdim etish, shuningdek, o'quv fanlarining ilmiy-nazariy asoslarini doimiy ravishda kengaytirish muammosi doimiy ravishda dolzarb bo'lib qolmoqda va doimiy takomillashtirishni talab qiladi.

Shulardan kelib chiqib shuni ta'kidlash kerakki, chet tillarini o'qitishda ko'rgazmalilik tamoyili ta'limning asosiy tamoyillaridan biridir.

"Ko'rgazmalilik - bu o'rganish jarayonida atrofimizdagi dunyo, narsa va hodisalarni jonli idrok etish samaradorligini taminlaydigan didaktik o'qitish tamoyili. Chet tilini o'qitishda ko'rgazmali qurollarga predmetlar, chizmalar, rasmlar, diagrammalar, jadvallar, o'quv filmlari va boshqa audio va video materiallar kiradi. Til hodisalari ko'rgazmali qurol sifatida qo'llanilganda, biz "lingvistik ko'rgazmaliligi" haqida gapiramiz [Min'yarBeloruhev, 1996; 144]. " lingvistik ko'rgazmaliligi - bu nutq namunalarini va alohida til hodisalarining og'zaki yoki yozma shakli (fonema, morfemalar, so'zlar, gaplar). Til ko'rgazmaliligi chet tilini o'rganishning muhim va ob'ektiv shartidir" [Lagun, 2021; 92]. Chet tillarini, jumladan, rus tilini o'qitishda qo'llaniladigan diagrammalar, jadvallar, grafiklar o'z shakliga ko'ra lingvistik bo'lmagan vositalar hisoblansa-da, mazmuni aslida lingvistikdir. Biroq, ushbu masala bo'yicha ko'pgina tadqiqotlarda, rus tili o'quv materiallarining sxematik va ramziy modellari ko'rib chiqiladi va ular vizualizatsiyaning sof lingvistik vositasi hisoblanadi. Biz rus tilining paradigmatic va sintagmatic jihatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan diagrammalar va jadvallarga lingvistik ko'rgazmali qurollar sifatida tasniflanishi kerak degan fikrga to'liq qo'shilmiz. Ta'limni intensivlashtirish tushunchasi pedagogika uchun mutlaqo yangilik emas. Keng ma'noda "ta'limni intensivlashtirish" "har bir vaqt birligida ham o'qituvchi, ham talaba o'rganish samaradorligini oshirish" degan ma'noni anglatadi [UP5847, 2019]

V.S.Bezrukovaning qo'llanmasida ta'limni intensivlashtirishga quyidagi ta'rif berilgan: "Intensifikatsiya - bu ta'lim tizimi va uning sub'ektlarining vazifalari strukturasi ratsionalizatsiya qilish; yangi samarali ta'lim texnologiyalarini ko'proq joriy etish; ko'p

darajali ta'limga o'tish, turli xil ta'lim ehtiyojlarlarini qondirishni ta'minlaydigan ta'lim; ta'lim tamoyillarini o'zgartirish va insonparvarlikni amalga oshirish; rag'batlantirish tamoyillari sifatida ta'limni mintaqaviylashtirish va demokratlashtirish tizimining rivojlanishi» [Bezrukova, 2000; 939]. Ko'rib turganimizdek, keng ma'noda, ta'limning intensivlashuvi deganda, umuman ta'lim tizimidagi yaxlit o'ziga xos o'zgarishlar tushuniladi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar pirovard natijada nafaqat optimallashtirish, balki ta'limni intensivlashtirish jarayonlari davom etayotganini aytish mumkin. Bu ma'lum darajada "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" va "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimining 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" kabi muhim hujjatlarda belgilangan harakatlar dasturiga ham taalluqlidir. " [UP 5847, 2019]. Ushbu hujjatlar ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etishkabi aniq maqsad bilan ishlab chiqilgan. Shubhasiz, rus tilini xorijiy til sifatida o'qitishni faollashtirish ushbu paradigмага mos keladi.

O'rganilayotgan til materialini esda saqlashni kuchaytirish vazifasi shuningdek, lingvistik bilimlarni tizimlashtirish vazifasi bilan bog'liq. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilishni ta'minlanish, bizning fikrimizcha, bir qator omillar mavjud bo'lgandagina, o'qituvchiga bog'liq bo'lishi mumkin,

Ko'rgazmalilikning asosiy xususiyati, bizning fikrimizcha, o'quv materiali, taqdimot vositalari va usullarini tanlashda keng imkoniyatlarning mavjudligi. O'quv ma'lumotlarini bunday "siqish" va vizuallashtirishga texnologik jihatdan turli uslubiy yo'llar va shunga mos ravishda turli xil sxematik-belgili modellar, bilimlar tasavvuri bilan erishish mumkin.

"Sxemalarni zamonaviy idrok etish metaplan prinsipidan kelib chiqib, u ma'lum bir vazifaga ega bo'lgan shakllar (elementlar) turli xil kognitiv funksiyalarga ega bo'lib, mustahkamlash va qayd etish qobiliyatiga ega ma'lum bir shaklda "fikrlash jarayonlarini predmetlashtirish natijalari", belgilarning invariant to'plamini ifodalaydi. [Minyar Beloruchev, 1996; 144]. Shunday qilib, nisbatan barqaror tizim bilan ta'minlangan sxemali va belgili modellar shartli belgilar va "tizimli tayanchlar to'plami sifatida ishlaydigan o'zaro strukturaviy bog'langan va o'zi bilan ma'nolar, tushunchalar, g'oyalar tizimi o'rnini bosuvchi ko'rgazmali qurilma o'zaro bog'liq elementlar sifatida metaplan qurilishning umumiy tamoyilidan boshqa narsa emas" [Gurina & Sokolova, 2005; 176].

Bizda qiziqish uyg'otadigan yana bir usul - freym modeli: "Freym modeli. (*Freym - ramka, asos, skelet, minimal tavsif hodisalar*). Freym o'qitish texnologiyasida bilimlarni taqdim etish birligi, o'tmishda to'ldirilgan, zarurat tug'ilganda uning detallari vaziyatga ko'ra o'zgartirilishi mumkin. Odatda freym bir nechta (slotlar) katakchalardan iborat bo'ladi, hamda har birining o'z vazifasi bor. Freym modeli ko'rinishidagi jadvallar, matritsalar va axborotni "siqish" yordamida strukturalash va tizimlashtirish mumkin. " [Zuyonok & Zuyonok, 2016; 266]. Natijada freymni nafaqat eslab qolishni, balki shuningdek, interfaol muhokama jarayonida muammoli masalalarni qo'yish deb qaralishi mumkin. Shunga qaramay, eng keng ma'noda freym takrorlanuvchi idrok stereotipi yadrosiga ega bo'lgan mazmunli tasavvurlar uchun mavhum obrazdir. Uning didaktik

ta'sir mexanizmi insonning o'ziga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni yangisi bilan taqqoslashdagi tug'ma qobiliyatidan foydalanishga asoslanad. Freym ba'zi stereotip va umuman olganda inson ongida statik mavjud bo'lgan tuzilmadir.

Keltirilgan sharhni umumlashtirib shuni aytish kerakki, intensiv usullar ilmiy matnning kompressiyasi natijasida bilimlarni taqdim etishning eng muhim usullaridan biri sifatida baholanishi mumkin. Biroq, uchun eng muhim shart rus tilint chet tili sifatida o'qitish bo'yicha intensiv usullarni qo'llash ixchamlik, tuzilmaviylik, tushunarlilik, rangli ko'rgazmalilik va obrazlilik, avtonomlik kabi didaktik tamoyillardan iborat.

Xulosalar Intensiv usullarni qo'llash natijalariga ko'ra quyidagi xulosaga kelindi: jarayonni jadallashtirishda Intensiv usullarning asosiy afzalliklari lingvistik kompetensiyani takomillashtirish quyidagilardan iborat:

1. Intensiv usullarni qo'llash nazariy materialni o'qituvchining diktovkasi ostida mexanik yozish zaruratni yo'qotadi

2. Intensiv usullardan foydalanish jarayonida talabalarning lingvistik mavzulardagi munozaralarda faol ishtirok etishi uchun sharoit yaratiladi.

3. Intensiv usullardan foydalanish tufayli o'qituvchining talabalar bilan muloqoti uchun auditoriya vaqti bo'shatiladi.

4. Intensiv usullardan foydalanish lingvistik material o'rganish va eslab qolish, ijodiy va tahliliy ishlar uchun o'quv vaqti hajmini oshirish uchun vaqt va intellektual kuch sarflashni qisqartirishga yordam beradi.

5. Intensiv usullardan foydalanish rus tili bo'yicha lingvistik kompetensiyani takomillashtirish jarayonini, bunda boshqa o'qitishni jadallashtirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni qo'llashga to'sqinlik qilmagan holda, nolingvistik oliy o'quv yurtlari talabalarida jadallashtirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-sonli Farmoni. (2019 yil 8 oktyabr). Lex.uz. <https://lex.uz/ru/docs/4545887>.
2. Axmedova, L.T., & Lagay, Ye.A. (2016). Sovremennie texnologii prepodavaniya russkogo yazika i literaturi. Tashkent: Fan va texnologiya.
3. Bezrukova, V.S. (2000). Osnovi duxovnoy kulturi. Yekaterinburg: Dom uchitelya.
4. Gurina, R.V. & Sokolova, Ye.Ye. (2005). Freymovoye predstavleniye znaniy. Moskva: Izdatel'skiy dom Narodnoye obrazovaniye.
5. Djalalova, S.M. (2022). Problema intensivifikatsii obucheniya russkomu yaziku kak inostrannomu v sovremennoy lingvodidakticheskoy paradigme. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 10, 301–310. 11.

6. Djalalova, S.M. (2023). The problem of intensification of teaching Russian as a foreign language in the modern linguodidactic paradigm. *International Journal of Pedagogics*, 3(03), 11–20. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue03-03>.
7. Djumanova, D.R. (2019). Zvukovie sepi uzbekskix slov v jivoy russskoy rechi. *Vestnik Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta*, 1(52), 84–86
8. Djusupov, M. (1991). Zvukovie sistemi russkogo i kazaxskogo yazikov. *Slog. Interferensiya. Obuchenie proiznosheniyu*. Tashkent: Fan.
9. Zuyonok, A.Yu., & Zuyonok, A.V. (2016). Ispolzovaniye metaplantexnologii v professionalnom obuchenii. *Nauka – obrazovaniyu, proizvodstvu, ekonomike: materialy 14y Mejdunarodnoy nauchnotexnicheskoy konferensii* (ss. 266–268.). Minsk: BNTU.
10. Lagun, N.Ye. (2021 god 27 maya). Sovremennie trebovaniya k organizatsii obrazovatel'nogo protsessa po dissipline "Russkiy yazik kak inostranniy" v UVO. Aktualnie problemi realizatsii obrazovatel'nix programm visshego i dopolnitelnogo obrazovaniya napravleniya obrazovaniya "Pogranichnaya bezopasnost": materialy 5-y Respublikanskoy zaachnoy nauchnometodicheskoy konferentsii. Minsk: Gosudarstvennoye uchrezhdeniye obrazovaniya "Institut pogranichnoy sluzhby Respubliki Belarus" ..
11. Lavrent'yev, G.V., Lavrent'yeva, N.B., & Neudakhina, N.A. (2004). Innovatsionnie obuchayushiye texnologii v professionalnoy podgotovke spetsialistov (Ch. 2). Barnaul: Izdatel'stvo Altayskogo universiteta.
12. Min'yar-Beloruhev, R.K. (1996). *Metodicheskiy slovník*. Moskva: Stella.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Djalalova Sayora Mirxaydarovna**, katta o'qituvchi [Джалалова Сайора Мирхайдаровна, старший преподаватель], [Djalalova Sayora Mirxaydarovna senior lecturer]; manzil: A.Qodiri 11, Abdulla Qodiriy ko'chasi 78, 100011, Toshkent, Toshkent, [адрес: А.Кадыри 11, ул. Абдуллы Кадыри 78, 100011, Ташкент, Ташкент], [address: A.11 Kadiri, 78 Abdullah Kadiri St., 100011, Tashkent, Tashkent.]